

ANÁLISE DE PRIMOS EM MATRIZES - ESTUDO DE CASO PARA DEPENDÊNCIA LINEAR

Rodolfo Carneiro Moroz – Engenheiro Eletrônico – Pesquisador Independente

<https://orcid.org/0009-0007-7014-552X>

rodolfocarneiomoroz@gmail.com

[DOI: 10.5281/zenodo.18424713](https://doi.org/10.5281/zenodo.18424713)

Resumo: Os números primos são a base estrutural da teoria dos números e permanecem sendo foco de estudo e esforço nos dias atuais. Grandes problemas em aberto ainda existem na área e são grandes motivadores de avanço no ferramental matemático e na renovação da inspiração dedicada na área. Este trabalho tem um objetivo exploratório, sendo uma entrada para as principais conexões no uso de matrizes e aplicações de números primos. Deve trazer uma base teórica da base de avanços conhecidos da conexão da álgebra de matrizes e teoria dos números e uma análise específica de dois casos particulares encontradas em análises numéricas do tema. Ao final, fecha o assunto com a análise dos resultados e possíveis ganchos para futuros trabalhos.

Palavras-chave: Números primos; teoria dos números; matriz de primos; matriz não condicionada.

Prime number analysis in matrices – A case study on linear dependence

Abstract: Prime numbers constitute the structural foundation of number theory and continue to be a central focus of study and research efforts today. Significant open problems remain in the field, serving as major drivers for the advancement of mathematical tools and the renewal of intellectual inspiration dedicated to this area. This work adopts an exploratory approach, providing an entry point into the principal connections between matrices and applications of prime numbers. It aims to establish a theoretical basis grounded in known advances regarding the interplay between matrix algebra and number theory, as well as to present a specific analysis of two particular cases identified in numerical investigations of the topic. Finally, the study concludes with an examination of the results and potential directions for future research.

Keywords: Prime numbers; number theory; prime matrices; ill-conditioned matrix.

1. Introdução

Números primos e álgebra de matrizes geralmente são aplicados em ramos distintos da matemática, mas, para os propósitos deste trabalho, serão avaliados juntamente.

Os números primos são um nicho essencial e bem conhecido da teoria dos números, muitas vezes enunciados como a base estrutural da existência numérica. As suas características e especificidades são alvo de estudo e esforço desde os primórdios da análise estruturada da matemática.

Muitos caminhos foram desbravados com intuito de entender melhor a distribuição, frequência e infinitude. Um deles será mencionada neste trabalho e está correlacionado ao uso de matrizes.

As matrizes são ferramentas matemáticas de representação altamente utilizadas em diversas áreas de aplicação, e sua álgebra consegue suportar estruturalmente com sucesso grande parte dos fenômenos físicos desde a física quântica a nebulosas, de aplicações de engenharia, computação, médicas e biológicas, entre outros.

A álgebra linear possui importância ímpar no uso de matrizes como processo, sendo um item essencial na grade básica de matemática inclusive dos anos mais importantes do ensino básico.

As matrizes relacionadas a análise de primos possuem alguns caminhos específicos de aplicação, porém curiosos e interessantes o suficiente para embasar esta pesquisa de cunho superficial, como porta de entrada para conhecimentos mais profundos.

Este trabalho apresenta no referencial teórico uma base inicial de números primos, da mecânica de matrizes, uma breve conexão com a função L de Dirichlet e sua capacidade de filtro para aglomerados e, por fim, a matriz de Redheffer como justificativa para juntar os mundos de primos e matrizes. Após isso, as análises numéricas efetuadas, seus resultados e conclusões.

2. Referencial teórico

Os temas abaixo possuem o intuito de conectar as bases de conhecimento para a análise de caso deste trabalho.

2.1 Primos

Os números primos são um caso especial de números naturais e inteiros que existem sob uma condição muito simples: possuem como divisores apenas o número 1 e divisão por si mesmo. Por esse motivo, eles aparecem de forma quase aleatória, ou por vezes chamados na literatura de pseudoaleatórios.

Os números primos desempenham um papel importante dentro da Matemática. O Teorema Fundamental da Aritmética afirma que todo número natural maior do que 1 ou é primo ou é um produto de primos, evidenciando assim os números primos como blocos construtores dos números naturais e, portanto, dos números inteiros. (ANDRADE, 2025)

Quanto ao conceito, a definição, diferente da complexidade estrutural, é simples.

Definição 1.1 (Número Primo). Seja $p \in \mathbb{N}, p > 1$. Dizemos que p é um número primo se ele tem como únicos divisores positivos o 1 e ele mesmo.

Conjunto dos Números Primos: $P = \{2,3,5,7,11,13,17,19,23,\dots\}$.

2.2 Matrizes

A matriz é uma representação de números ou variáveis que possui a vantagem de indicar mais de uma dimensão. Através das linhas e colunas, é possível enunciar valores para mais de um sistema ao mesmo tempo e por esse motivo, pode-se entender como uma extensão representativa dos números em algarismo único.

Devido a essa flexibilidade de representação, outras operações são possíveis utilizando as matrizes, assim como outras limitações precisam ser observadas em suas operações.

A representação simbólica de uma matriz é apresentado em A .

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

As operações possíveis com matrizes são mencionadas abaixo. É importante salientar que detalhes foram resumidos para manter a objetividade deste item, porém é importante entender que conceitualmente, as operações e propriedades precisam ser compreendidas em

profundidade.

Operação 1 – Soma de matrizes de mesmo tamanho.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & -4 \end{bmatrix}$$

$$C = A + B = \begin{bmatrix} 1 + (-2) & 2 + 1 & -3 + 5 \\ 3 + 0 & 4 + 3 & 0 + (-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & -4 \end{bmatrix}$$

Operação 2 – Multiplicação de matriz por escalar.

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$$

$$-3A = \begin{bmatrix} (-3)(-2) & (-3)1 \\ (-3)0 & (-3)3 \\ (-3)5 & (-3)(-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 0 & -9 \\ -15 & 12 \end{bmatrix}$$

Operação 3 – Produto de duas matrizes.

$$\begin{bmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \boxed{c_{ij}} & \vdots \\ c_{m1} & \dots & c_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \dots & \vdots \\ \boxed{a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ip}} \\ \vdots & & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & \boxed{b_{1j}} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & \dots & \boxed{b_{2j}} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ b_{p1} & \dots & \boxed{b_{pj}} & \dots & b_{pn} \end{bmatrix}$$

$$C = AB = \begin{bmatrix} 1(-2) + 2 \cdot 0 + (-3) \cdot 5 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + (-3)(-4) & 0 \\ 3(-2) + 4 \cdot 0 + 0 \cdot 5 & 3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 0(-4) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -17 & 19 & 0 \\ -6 & 15 & 0 \end{bmatrix}$$

Operação 4 – Transposição de matriz.

$$B = A^t$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad A^t = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Operação 5 – Inversão de matriz.

$$A B = B A = I_n$$

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} -1/2 & 1/6 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

Operação 6 – Determinante de matriz.

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Quanto as propriedades, é importante enunciar, segue em resumo na figura 1.

Figura 1: Resumo das propriedades de matrizes.

(a) (comutatividade) $A + B = B + A$;

(b) (associatividade) $A + (B + C) = (A + B) + C$;

(c) (elemento neutro) A matriz $\bar{0}$, $m \times n$, definida por $[\bar{0}]_{ij} = 0$, para $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$ é tal que

$$A + \bar{0} = A,$$

para toda matriz A , $m \times n$. A matriz $\bar{0}$ é chamada **matriz nula** $m \times n$.

(d) (elemento simétrico) Para cada matriz A , existe uma única matriz $-A$, definida por $[-A]_{ij} = -a_{ij}$ tal que

$$A + (-A) = \bar{0}.$$

(e) (associatividade) $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$;

(f) (distributividade) $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$;

(g) (distributividade) $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$;

(h) (associatividade) $A(BC) = (AB)C$;

(i) (elemento neutro) Para cada inteiro positivo p a matriz, $p \times p$,

$$I_p = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix},$$

chamada **matriz identidade** é tal que

$$A I_n = I_m A = A, \quad \text{para toda matriz } A = (a_{ij})_{m \times n}.$$

(j) (distributividade) $A(B + C) = AB + AC$ e $(B + C)A = BA + CA$;

(k) $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$;

(l) $(A^t)^t = A$;

(m) $(A + B)^t = A^t + B^t$;

(n) $(\alpha A)^t = \alpha A^t$;

Fonte: SANTOS, 2010.

2.3 Função L de Dirichlet

A função L de Dirichlet é uma função matemática que tem importância singular na teoria dos números, sobretudo na distribuição de primos (WEISSTEIN, 2024). Em termos simples, ela funciona como um filtro onde é possível analisar a distribuição específica de grupos de primos, sobre o conjunto dos naturais. Dessa forma, ela está conectada tanto com a função Zeta (equação 1 - esquerda), como, por consequência, com a função produto de Euler (equação 1 – direita) (AVILA; MOREIRA; GUIMARÃES, 2022).

Na representação usual da função L (equação 2), o carácter de Dirichlet vem na parte superior do quociente, com a potência do número natural na parte inferior. Essa representação tem a vantagem de aplicar o mencionado filtro modular na soma geral dos termos naturais, ou seja, analisar a distribuição dos naturais sob algum foco específico a ser escolhido.

Se o intuito é filtrar os números primos, a equação pode ser escrita com base no produto de Euler (equação 3 – considerando parte real de $s > 1$) (BAIDOO, 2016). Dessa forma, o carácter de Dirichlet é aplicado junto a somatória de Euler para primos, fazendo possível analisar algum subconjunto específico apenas com base no conjunto de primos.

$$(1) \quad \zeta(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} \quad \zeta(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}}$$

$$(2) \quad L(s, \chi) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\chi(k)}{k^s}$$

$$(3) \quad L(s, \chi) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}}$$

Com objetivo de trazer a luz apenas ao funcional resumido desta equação, segue abaixo um algoritmo em python exemplificando a aplicação da função L de Dirichlet. No exemplo, ela se divide em duas partes: a escolha do carácter de Dirichlet, onde você de fato

“parametriza” o filtro, para qual grupo a somatória será efetuada. Posterior a essa definição, a somatória infinita da função L é efetuada, onde o carácter é aplicado junto a função Zeta.

No exemplo abaixo, os algoritmos separados por etapas,

```
def dirichlet_character_mod4(n):
    """Caráter não-trivial de Dirichlet módulo 4."""
    if n % 2 == 0:
        return 0
    elif n % 4 == 1:
        return 1
    else: # n % 4 == 3
        return -1
```

E, para função L completa, o exemplo se torna:

```
def dirichlet_L_mod4(s, N):
    """
    Aproximação da função L(s,  $\chi$ ) para  $\chi$  módulo 4.
    s = número real ou complexo
    N = número de termos da soma
    """
    soma = 0
    for n in range(1, N+1):
        chi = dirichlet_character_mod4(n)
        soma += chi / (n**s)
    return soma
```

Obviamente, esse exemplo é apenas ilustrativo a respeito da mecânica funcional da função, é importante e essencial entender que existe um formalismo que rege a aplicação deste equacionamento, bem como, a representação e uso.

2.5 Redheffer e a conexão com a função Zeta

Considerando o tema de matrizes aliado a aplicação com primos, é impossível não mencionar a contribuição de R. Redheffer, tanto pela beleza da conexão, quanto ao conflito

entre a simplicidade da mecânica contra o impacto de significado.

Redheffer propôs em 1977 uma forma alternativa de prova a função Zeta e a hipótese de Riemann através do resultado de uma matriz de 0s e 1s. (matriz 4). Essa matriz, através da distribuição de 1s referente a uma regra com base na posição, consegue gerar como determinante o equivalente a função de Mertens, que, por sua vez, é a somatória do resultado da função de Mobius (equação 5)(WILF, 2004). A função de Mobius possui como resultado apenas três possíveis números, sendo -1, 0 e 1. Esses números aparecem como base na presença de primos na entrada n da equação (SOPIN, 2023). A regra é a seguinte: 1 para n=1, 0 para fator primo repetido e -1^k para k sendo o numero de primos multiplicados para chegar a n.

Essa proposta tem relevância sobretudo por ser um caminho alternativo, subjacente a função Zeta, para provar a hipótese de Riemann, isso é possível através da proposição da equação 6 (CLÈMENT;STEINENBERGER, 2025 e DANTAS; ALVES, 2025).

$$(4) \quad A_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(5) \quad \det(A_n) = \sum_{k=1}^n \mu(k)$$

$$(6) \quad \det(A_n) = \mathcal{O}(n^{1/2+\varepsilon})$$

3. Metodologia

Esse trabalho, com intuito de um exercício teórico a respeito dos primos e sua influência através do uso de matrizes, possui um formato numérico, ou seja, se utiliza de ferramentas computacionais para preparação e análise.

A ordem de análise foi a seguinte:

- 1) Escolha de um conjunto de números primos limitados.
- 2) Separar o conjunto de primos escolhido por aglomerados decimais e eliminar as anomalias.
- 3) Efetuar a operação de determinante em matrizes 4x4 seguindo a ordenação dos primos aglomerados por grupos decimais.
- 4) Registrar anomalias detectadas quanto a determinantes zero e, após isso, análise de simetria de subtração e quociente entre linhas e colunas.
- 5) Efetuar a operação de determinante em matrizes 3x3 de grupos aglomerados de primos, separados por decimais, ou seja, apenas matrizes com primos P1, P3, P7 e P9.
- 6) Identificar anomalias em determinantes, e posteriormente, enunciar simetrias de subtração e quociente entre linhas e colunas.

Em um primeiro momento, um conjunto de primos é escolhido, seguindo a ordem natural de aparecimento na régua dos naturais. Nesse caso, foram isolados os primeiros 63 primos, com exceção das anomalias 2 e 5, estes foram desconsiderados devido a segunda operação.

A segunda operação de preparação é a segregação em aglomerados decimais. Este trabalho colocou foco nos aglomerados de primos com decimal em P1, P3, P7 e P9, ou seja, primos com o algarismo decimal dentro destas quatro opções. O objetivo dessa escolha é tentar colocar esforço em padrões que podem aparecer no início do conjunto, porém, devido à similaridade, se manter conforme o conjunto evolui. A separação dos aglomerados foi efetuada manualmente.

A terceira operação aplicada, agora conectando esse conjunto específico de primos e a álgebra matricial, foi obter o determinante de grupos ordenados de primos, mantendo matrizes quadradas de 4 linhas por 4 colunas, respeitando uma ordem específica de aglomerados

decimais nas colunas (equação 7). Essa busca possui o objetivo de verificar as variações encontradas em ordem crescente dos primos e, sobretudo, determinantes zerados (dependências lineares).

A quarta operação foi de separar os aglomerados decimais de primos e aplicar o mesmo processo de geração de determinantes, mas agora com organizações de matrizes quadradas de 3x3. Nesse caso, olhando resultados e determinante e dependência linear separadamente por aglomerados.

Para ambos os casos de determinantes zerados, para os casos encontrados, a análise de simetria continuou, de forma a enunciar possíveis semelhanças entre linhas e colunas.

Finalmente, para fechar as análises, outros dois casos de matrizes com determinante diferente de zero foram escolhidas para comparação de simetrias de subtração e quociente de linhas e colunas, o objetivo aqui foi de confronto, uma vez que essas simetrias não necessariamente podem significar progressões.

$$(7) \quad Det A_n = \begin{bmatrix} P_{3,n} & \cdots & P_{9,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{3,n+3} & \cdots & P_{9,n+3} \end{bmatrix}$$

Tabela 1 – Arranjo de primos separados por aglomerados decimais e seus respectivos determinantes ordenados. Indicado em verde a matriz com determinante anômalo.

P3	P7	P1	P9	Det
5	7	11	19	42000
13	17	31	29	108000
23	37	41	59	-108000
43	47	61	79	78000
53	67	71	89	-174000
73	97	101	109	-1,705E-10
83	107	131	139	-832000
103	127	151	149	792000
113	137	181	179	108000
163	157	191	199	-754000
173	167	211	229	-4968000
193	197	241	239	1400000
223	227	251	269	2999000
233	257	271	349	-1038000
263	277	281	359	288000
283	307	311	379	-648000
293	317	331	389	-2582000
313	337	401	409	-4014000
353	347	421	419	-1818000
373	367	431	439	1504000
383	397	461	449	5388000
433	457	491	479	-8118000
443	467	521	499	-4541000
463	547	541	509	3474000
503	557	571	569	3175000
523	577	601	599	-4375000
563	607	631	619	-3824000
593	617	641	659	2256000
613	647	661	709	-16554000
643	677	691	719	17862000
653	727	701	739	-11370000
673	757	751	769	3276000
683	787	761	809	-16338000
733	797	811	829	-4976000
743	827	821	839	-15250000
773	857	881	859	-34424000
823	877	911	919	3244000
853	887	941	929	-16518000
863	907	971	1009	-10954000
883	937	981	1019	2883000
953	947	1021	1039	-9081000
983	967	1031	1049	-23652000
1013	977	1051	1069	76572000
1033	997	1061	1109	-19143000
1063	1087	1091	1129	-24518000
1093	1097	1151	1129	1638000
1103	1117	1171	1249	15906000
1123	1187	1181	1259	-1879000
1153	1217	1201	1279	6990000
1163	1237	1251	1289	-6192000
1193	1277	1291	1319	29898000
1213	1297	1301	1399	-17964000
1223	1307	1321	1409	-33726000
1283	1327	1361	1429	-51447000
1303	1367	1381	1439	-70299000
1373	1427	1451	1459	31119000
1423	1447	1471	1489	4947000
1433	1487	1481	1499	43610000
1453	1567	1511	1549	-9645000
1483	1597	1551	1559	
1493	1607	1571	1579	
1523	1627	1601	1609	

Fonte: Autor.

Tabela 2 – Grupo de primos de decimal 3, ordenados e seus respectivos determinantes de matriz 3x3.

P3			Det P3
3	43	83	11700
13	53	103	-125100
23	73	113	6000
163	223	283	12000
173	233	293	-152100
193	263	313	-116100
353	433	503	-108900
373	443	523	198600
383	463	563	252600
593	653	733	-192600
613	673	743	-297600
643	683	773	-669800
823	883	1013	819000
853	953	1033	-737200
863	983	1063	24000
1093	1153	1213	-12000
1103	1163	1223	-1992300
1123	1193	1283	-2471700
1303	1433	1493	1134100
1373	1453	1523	
1423	1483	1543	

Fonte: Autor.

Tabela 3 – Grupo de primos de decimal 7, ordenados e seus respectivos determinantes de matriz 3x3.

P7			Det P7
7	47	107	600
17	67	127	-209800
37	97	137	223000
157	227	307	-129400
167	257	317	-30800
197	277	337	-44100
347	457	557	273000
367	467	577	-3022500
397	547	607	117000
617	727	797	0
647	757	827	-6000
677	787	857	-556500
877	937	977	-30000
887	947	997	-2819400
907	967	1087	-622200
1097	1217	1297	-413100
1117	1237	1307	-2170500
1187	1277	1327	-2338400
1367	1487	1607	297400
1427	1567	1627	
1447	1597	1637	

Fonte: Autor.

Tabela 4 – Grupo de primos de decimal 1, ordenados e seus respectivos determinantes de matriz 3x3.

P1			Det P1
11	61	131	37800
31	71	151	-244400
41	101	181	-24000
191	251	311	-96000
211	271	331	779000
241	281	401	572800
421	491	571	21200
431	521	601	204000
461	541	631	1222200
641	701	811	173700
661	751	821	1943700
691	761	881	7800
911	991	1051	-496400
941	1021	1061	-240600
971	1031	1091	-15300
1151	1201	1301	450300
1171	1231	1321	-224200
1181	1291	1361	587800
1381	1481	1571	72000
1451	1511	1601	
1471	1531	1621	

Fonte: Autor.

Tabela 5 – Grupo de primos de decimal 9, ordenados e seus respectivos determinantes de matriz 3x3.

P9			Det P9
19	79	139	-12000
29	89	149	114600
59	109	179	797400
199	269	379	-25500
229	349	389	281400
239	359	409	-203400
419	479	569	-6000
439	499	599	70200
449	509	619	-739200
659	739	829	876000
709	769	839	-511200
719	809	859	-121200
919	1019	1069	1453500
929	1039	1109	-1670100
1009	1049	1129	243600
1229	1279	1399	192900
1249	1289	1409	-1241400
1259	1319	1429	1907100
1439	1499	1579	-715600
1459	1549	1609	
1489	1559	1619	

Fonte: Autor.

4. Resultados e discussões

Após a geração dos primos e arranjos numéricos em aglomerados, com posterior análise de determinantes, dois casos chamaram atenção, e estão enunciados abaixo.

4.1 Determinante igual a zero – Aglomerado decimal 7

A matriz da tabela 3, composta por números primos do aglomerado decimal 7, dentre as amostras testadas, obteve determinante zero para os coeficientes primos apresentados. Na matriz da tabela 6 são enumerados as diferenças em subtração entre componentes.

Tabela 6 -Caso de determinante zero de arranjo de primos com decimal 7. Simetrias de subtração.

617	110	727	70	797
30		30		30
647	110	757	70	827
30		30		30
677	110	787	70	857

Fonte: Autor.

Na matriz da tabela 7, são apresentados os quocientes entre coeficientes primos. As figuras 2 e 3 apresentam graficamente a dependência linear.

Tabela 7- Caso de determinante zero de arranjo de primos com decimal 7. Resultados de quocientes.

617	1,178282	727	1,09629	797
1,048622366		1,041265475		1,037641154
647	1,170015	757	1,09247	827
1,046367852		1,039630119		1,036275695
677	1,162482	787	1,08895	857

Fonte: Autor.

O intuito dessa análise numérica simples é ter base comparativa para verificação de

dependência linear e/ou outro critério conhecido para zerar determinantes.

Figura 2: Simetria por colunas.

Fonte: Autor.

Figura 3: Simetria por linhas.

Fonte: Autor.

4.2 Determinante igual a zero – Aglomerado decimal 3, 7, 1 e 9

O caso abaixo foi similar a situação da matriz de primos aglomerados mencionada acima, porém foi obtida por composição dos quatro aglomerados decimais (P3, P7, P1 e P9). O determinante encontrado figurou como anomalia dentre os demais, com um valor representativamente baixo.

Na matriz da tabela 8 é possível verificar a comparação de subtração entre componentes.

Tabela 8 -Caso de determinante zero de arranjo de primos com decimal 3, 7, 1 e 9, respectivamente. Simetrias de subtração.

73	24	97	4	101	8	109
10		10		30		30
83	24	107	24	131	8	139
20		20		20		10
103	24	127	24	151	-2	149
10		10		30		30
113	24	137	44	181	-2	179

Fonte: Autor.

Na matriz da tabela 9 é possível também comparar os quocientes entre coeficientes. Na figura 4 e figura 5, a visualização gráfica da dependência linear aproximada.

Tabela 9 -Caso de determinante zero de arranjo de primos com decimal 3, 7, 1 e 9, respectivamente. Resultados dos quocientes.

73	1,32876712	97	1,04123711	101	1,07920792	109
1,136986301		1,103092784		1,297029703		1,275229358
83	1,28915663	107	1,22429907	131	1,0610687	139
1,240963855		1,186915888		1,152671756		1,071942446
103	1,23300971	127	1,18897638	151	0,98675497	149
1,097087379		1,078740157		1,198675497		1,201342282
113	1,21238938	137	1,32116788	181	0,98895028	179

Fonte: Autor.

Trata-se de um caso muito simples de anomalia, inclusive não é algo tão raro de acontecer dentre as amostras observadas. Os pontos enunciados no próximo tópico justificam o motivo dessa identificação, além das simetrias óbvias.

Figura 4: Simetria por colunas.

Fonte: Autor.

Figura 5: Simetria por linhas.

Fonte: Autor.

4.3 Determinante diferente de zero

Apenas para exemplificar que a simetria de subtração e quociente entre linhas e colunas não é condição suficiente para dependência linear, e apenas um indicativo, segue dois

casos de determinante igual a 6000 (tabela 10 e tabela 11).

Tabela 10 - Caso de determinante diferente de zero de arranjo de primos com decimal 3.

Simetria de subtrações.

23	50	73	40	113
140		150		170
163	60	223	60	283
10		10		10
173	60	233	60	293

Fonte: Autor

Abaixo, tabela 11, a diferença de quocientes.

Tabela 11 - Caso de determinante diferente de zero de arranjo de primos com decimal 3.

Resultados dos quocientes.

23	3,17391304	73	1,5479452	113
7,086956522		3,054794521		2,504424779
163	1,36809816	223	1,2690583	283
1,061349693		1,044843049		1,035335689
173	1,34682081	233	1,2575107	293

Fonte: Autor.

No caso 2, outro exemplo de matriz de primos que possui determinante diferente de zero (tabela 12 e tabela 13).

Tabela 12 - Caso de determinante diferente de zero de arranjo de primos com decimal 7.

Simetria de subtrações.

647	110	757	70	827
30		30		30
677	110	787	70	857
200		150		120
877	60	937	40	977

Fonte: Autor.

E abaixo, na tabela 13, o exemplo de quocientes da matriz.

Tabela 13 - Caso de determinante diferente de zero de arranjo de primos com decimal 7.

Resultados dos quocientes.

647	1,1700155	757	1,0924703	827
	1,046367852		1,039630119	
677	1,1624815	787	1,0889454	857
	1,295420975		1,190597205	
877	1,0684151	937	1,0426894	977

Fonte: Autor.

Como análise final, os pontos de questionamento e apontamento foram identificados.

- Matrizes com determinante zero não são anomalias em matrizes com primos, mesmo possuindo certa raridade. Green e Tao (2004) provaram que existem infinitas progressões aritméticas possíveis entre primos, portanto, é de esperar esse tipo de resultado (STEPHAN, 2014).
- A matriz de aglomerados primos decimais misturados, de 4x4, foi um resultado mais curioso pois as simetrias entre linhas e colunas não são mantidas integralmente e a matriz se mostrou não condicionada para alguns softwares. Esse tipo de matriz é conhecida na literatura (matriz de Hilbert, matriz de Pascal e matriz de Wilkinson, por exemplo).
- Matrizes não condicionadas possuem a característica de instabilidade para aproximações numéricas (PAN, 2016). A potência desta instabilidade é medida pela condição da matriz, conforme equação 8. Essa equação é resultado da norma da matriz A produto com norma da matriz inversa de A.

$$(8) \quad \text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

- Para se obter o valor da condição da matriz, utilizou-se a equação 9, norma por linha, chegando a um valor de 10 ao expoente 17. Esse resultado é bastante curioso pois não

se manteve na resolução da matriz por outros softwares e manualmente.

$$(9) \quad \|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right)$$

- A matriz de primos com decimal 7, de 3x3, foi um resultado bonito no sentido de simetrias, pois além do determinante zero, possui simetrias de subtração entre linhas e colunas de forma integral e possui a correlação de dependência linear através de uma proporção de 2, ou seja, outro primo.
- As matrizes 3 e 4, que não possuem determinante zero, foram enunciadas apenas para exemplificar que simetrias podem ocorrer entre linhas e colunas, mesmo sem a dependência linear.

Durante o processo de resolução do determinante, ficou claro que os valores tendem a estourar em casas decimais e este ponto é especialmente crítico em métodos numéricos de aproximação, levando o erro a um estouro também.

4.4 Matriz de primos não condicionada

As matrizes 10 e 11 são os exemplares testados com base nas matrizes de primos do item 4.1 e 4.2. A equação 12, em forma de matriz, que demonstrou os melhores resultados, codifica a proposta testada que amplifica os efeitos de condição das matrizes. São exemplares de matrizes compostas de números primos altamente não condicionadas. A tabela 14 compara os resultados encontrados com outras matrizes conhecidas com situação similar.

$$(10) \quad A_{p7 \text{ inv}} = \begin{array}{ccc} \frac{1}{617} & \frac{1}{727} & \frac{1}{797} \\ \frac{1}{647} & \frac{1}{757} & \frac{1}{827} \\ \frac{1}{677} & \frac{1}{787} & \frac{1}{857} \end{array}$$

$$(11) \quad A_{p3,7,1,9 \text{ mix}} = \begin{array}{cccc} \frac{179}{73} & \frac{181}{97} & \frac{137}{101} & \frac{113}{109} \\ \frac{149}{83} & \frac{151}{107} & \frac{127}{131} & \frac{103}{139} \\ \frac{103}{109} & \frac{127}{101} & \frac{151}{97} & \frac{149}{73} \\ \frac{109}{113} & \frac{101}{137} & \frac{97}{181} & \frac{73}{179} \end{array}$$

$$(12) \quad A_{m \times m} = \begin{pmatrix} \frac{P_{i+n,j+n}}{P_{i,j}} & \dots & \frac{P_{i+n,j}}{P_{i,j+n}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{P_{i,j+n}}{P_{i+n,j}} & \dots & \frac{P_{i,j}}{P_{i+n,j+n}} \end{pmatrix}, \text{ sendo } n = m - 1$$

Tabela 14 – Comparação das matrizes encontradas e métodos existentes.

Dimensão	Matriz	Cond(A)	Norma
4x4	Matriz de Hilbert	$2,8 \times 10^4$	k_2, k_∞
	Matriz de Vandermonde	$2,3 \times 10^3$	k_2
	P7 Inv	$2,8 \times 10^5$	k_∞
	P3,7,1,9 mix	$2,5 \times 10^5$	k_∞

Fonte: Autor.

5. Conclusão

Essa trabalho é um esforço inicial para adentrar uma área de estudo específica, a junção das ferramentas da álgebra de matrizes e a teoria dos números, que diz respeito a primos e suas particularidades. Poder conhecer a teoria existente e os sucessos obtidos utilizando da junção de áreas matemáticas é a principal meta neste trabalho. Entretanto, em meio a testes e observações, foram verificados os dois casos citados, que chamam atenção pelas peculiaridades, culminando em uma aplicação altamente importante para matemática numérica e computação.

A característica de matriz não condicionada relacionada ao arranjo de matrizes de primos pode trazer respostas mais profundas sobre relações ocultas. Outras matrizes testadas, como $A = \{(3, 7, 11, 19), (313, 337, 401, 409), (883, 937, 991, 1019), (1523, 1627, 1601, 1609)\}$ apresentam condição de matriz até maior daqueles apresentados na tabela (sexta potência para mesmo tamanho) e provam a desconexão de proximidade entre os números escolhidos. Futuros trabalhos devem focar nas regras que regem estes efeitos.

Agradecimentos

Como esse trabalho não tem investimentos específicos, agradeço minha família, minha esposa Jheniffer, meus filhos Davi e Lara, pela paciência e apoio.

Nota

A inteligência artificial foi utilizada neste trabalho em relação à melhoria de texto e suporte linguístico.

Declaração de Conflito de Interesse

Os autores declaram que não possuem nenhum conflito de interesse em relação à publicação deste artigo.

Declaração de Disponibilidade de Dados

Não há dados adicionais disponíveis além daqueles apresentados e discutidos neste artigo.

Referências

ANDRADE, D. Polinômios Geradores de Números Primos. *Jornal Eletrônico de Ensino e Pesquisa de Matemática*, v. 9, n. 1, p. 92–108, jul. 2025.

AVILA, J.; MOREIRA, E.; GUIMARÃES, B. PADRÕES ESPECIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DOS NÚMEROS PRIMOS: O n -QUADRADO ZETA. *Revista Matemática Universitária*, v. 1, n. 4, 2022.

BAIDOO, F. DIRICHLET L-FUNCTIONS AND DEDEKIND ζ -FUNCTIONS. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.math.uchicago.edu/~may/REU2016/REUPapers/Baidoo.pdf>>. Acesso em: 24 dez. 2025.

CLÉMENT, F.; STEINERBERGER, S. On the largest singular vector of the Redheffer matrix. *Linear Algebra and its Applications*, v. 725, p. 96–114, 8 jul. 2025.

DANTAS, F.; ALVES, R. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://posmat.ufabc.edu.br/teses/um-estudo-sobre-as-matrizes-de-redheffer.pdf>>. Acesso em: 24 dez. 2025.

DIRICHLET, P. G. L. Beweis des Satzes, dass jede unbegrenzte arithmetische Progression, deren erstes Glied und Differenz ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Factor sind, unendlich viele Primzahlen enthält. *Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, v. 8, p. 45–81, 1837. Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k99435r/f326>.

PAN, V. Y. How Bad Are Vandermonde Matrices? *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, v. 37, n. 2, p. 676–694, jan. 2016.

SANTOS, R. MATRIZES, VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.ime.unicamp.br/~deleo/MA141/ld01a.pdf>>.

STEPHAN, R. There are infinitely many prime numbers in all arithmetic progressions with first term and difference coprime (English translation of Dirichlet's 1837 publication). [S. l.:

s. n.], 2014. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/0808.1408.pdf>.

VALERII SOPIN. Riemann Hypothesis: Redheffer matrix and semi-infinite construction. HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 1 jan. 2023.

WEISSTEIN, E. W. Dirichlet L-Series. Disponível em:
<<https://mathworld.wolfram.com/DirichletL-Series.html>>.

WILF, H. S. The Redheffer Matrix of a Partially Ordered Set. The Electronic Journal of Combinatorics, v. 11, n. 2, 22 nov. 2004.